

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА - ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Адилова Дилором Кадыровна

Каршинский инженерно-экономический институт, преподаватель
русского языка кафедры узбекского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799483>

ARTICLE INFO

Received: 01st March 2024

Accepted: 08th March 2024

Online: 09th March 2024

KEYWORDS

Модернизация,
инновационные технологии,
компьютерные программы,
электронный учебно-
методический комплекс,
учебный процесс.

ABSTRACT

В современном мире изменившиеся требования и необходимость изучения русского языка определили новые методы и цели обучения в структуре непрерывного образования. В преподавании языков складываются тенденции, соответствующие нынешнему уровню технического прогресса. Эффективность применения информационных технологий на занятиях русского и иностранных языков уже не подлежит сомнению. Ученые отмечают, что чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. Активное же внедрение инновационных технологий в учебный процесс приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что в целом способствует повышению уровня преподавания.

Модернизация структуры непрерывного образования в Узбекистане, как и во всем мире, характеризуется внедрением в учебный процесс инновационных технологий. Развитие высшей профессиональной школы сопровождается кардинальными преобразованиями. Они в первую очередь связаны с необходимостью преодоления противоречий между содержанием подготовки и требованиями к личности будущего специалиста, традиционной организацией образовательного процесса вуза и закономерностями межличностного и межкультурного взаимодействия.

Личностно-ориентированный подход определяет генеральное направление в обучении языкам, его гуманистический характер и реализуется в соотнесенности с целым рядом других подходов: деятельностный (личность развивается в познавательной деятельности) или коммуникативно- когнитивный (познавательно - коммуникативная деятельность выступает как основное средство и цель обучения и воспитания), лингвосоциокультурный (для осуществления межкультурной

коммуникации на иностранном языке). Целью обучения русскому языку в неязыковом вузе является формирование профессиональной компетенции будущих специалистов, в содержание которой входят лингвистические, межкультурные, коммуникативные знания, навыки и умения на изучаемом языке по специальности.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо осуществлять модульный подход к обучению, переходить на активные методы обучения.

Современная методика преподавания русского языка направлена на подготовку студентов к самостоятельному выполнению различных коммуникативных задач, возникающих в процессе деятельности человека, поиску необходимой информации.

Сейчас преподаватели всех видов образования при подготовке к занятиям работают над выбором интерактивных форм обучения и применением инновационных технологий. Реализация инновационных подходов в обучении способствует активизации деятельности студентов, позволяет разнообразить процесс обучения, повышает интерес к языку, стимулирует их творческую активность и мышление, способствует расширению кругозора, речевой культуры. Наиболее распространенными и характерными методами активного обучения используемых нами, являются беседа, обучающие игры, проблемный метод, мозговой штурм, кластер и др.

Применение новых педагогических технологий позволяет разнообразить процесс обучения, повышает интерес к дисциплине, приобщает к творческому поиску, формирует коммуникативные навыки свободного, логического и исследовательского мышления, способствует эстетическому развитию, повышает речевую культуру, обогащает новыми знаниями.

В процессе обучения русскому языку важную роль играют инновационные технологии с применением компьютерных мультимедийных программ, Интернета, которые сопровождаются анимациями, слайдами, музыкой позволяющие интенсифицировать учебный процесс, повышают качество и эффективность занятий, а также активность студентов. Информационные технологии, рассматриваемые как один из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к информации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой студент был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы. Новые педагогические технологии экономят время, ресурсы и являются одним из приоритетных методов и способствуют развитию гармонично развитой личности.

Использование компьютерной технологии позволяет видоизменить стиль обучения: различные навыки и умения по всем видам речевой деятельности обучаемые приобретают одновременно.

Компьютерные программы позволяют сделать учебный процесс:

- познавательным (последние данные и информация из Интернета);
- увлекательным (оригинальность заданий);

-занимательным (игры, кроссворды);

-творческим (использовать самые новые достижения в компьютерной технологии)

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации и вовлекают студентов в учебный процесс, способствуя широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. Изменяется содержание деятельности преподавателя; современный преподаватель в наши дни становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой-требует высокого уровня технологической и методической подготовленности. Новое направление в деятельности педагога - разработка информационных технологий обучения, создание электронных учебно-методических комплексов и их применение повышает качественный уровень преподавания.

В целом, инновационные технологии значительно обогащают образовательный процесс, привнося новое в традиционные методы преподавания, преобразовывая и совершенствуя основные понятия обучения.

Однако следует отметить, что ведущая роль на занятии остается за учителем, а компьютерные технологии являются наряду с другими средствами обучения лишь многофункциональным помощником и методическим инструментом. Они являются одним из компонентов учебного процесса и должны применяться только там, где это целесообразно. Процесс построения учебного процесса с использованием информационно-компьютерной технологии и их разработка должны быть тщательно продуманы методически и обоснованы научно.

References:

1. Закон Республики Узбекистан (О Национальной программе по подготовке кадров)
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство.ТГПУ им. Низами. 2003.
3. Гаврилов Б.В. Использование современных компьютерных технологий в обучении детей иностранным языкам: Инновационные процессы в дошкольном и начальном школьном образовании. 1999.